

MITOS Y LEYENDAS COMO DESAFÍO AL TURISMO DE BAHÍA DE CARÁQUEZ

MYTHS AND LEGENDS AS A CHALLENGE TO THE TOURISM OF BAHÍA DE CARÁQUEZ

AUTORES:

Lilia Villacís Zambrano¹

Yoselin Delgado Caicedo²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: liviza@hotmail.com

Fecha de recepción: 14 / 11 / 2018

Fecha de aceptación: 25 / 08 / 2019

RESUMEN

El trabajo se sustenta en demostrar los aportes que brindan los mitos y leyendas en el turismo. El contenido refleja ideologías, puntos turísticos y cómo se originaron costumbres que vuelven característico al lugar en lo que fueron, son y serán a través de la historia. El objetivo del trabajo consiste en determinar la importancia que tienen los mitos y leyendas como contribución al desarrollo del turismo en Bahía de Caráquez. Se aplicó métodos cualitativos como la entrevista determinando el nivel de conocimiento que poseen los habitantes referentes a estos relatos y su aportación al turismo. En el método estadístico descriptivo a partir del levantamiento de información utilizando SPSS 21 Los principales resultados que el 82,9% de las personas encuestadas no conocen los mitos y leyendas de Bahía, el 91,4% respondió que le gustaría conocer de estas historias y el 94.3% creen que es necesario desarrollar materiales con información o monumentos que reflejen información. Cabe mencionar que actualmente no se está dando a conocer los orígenes de distintos puntos que actualmente son turísticos en la ciudad, los cuales son de gran importancia para que los visitantes tengan conocimiento de la información que contiene cada punto que visitan y el origen que poseen, este aporte es significativo no solo para turistas sino también para el nativo, porque es un elemento de identidad, que permite contrarrestar la actitud foránea que no ayuda a valorar lo propio y autónomo

PALABRAS CLAVE: Mitos, leyendas, identidad, turismo, contribución al aporte cultural

ABSTRACT

This work is based on demonstrating the contributions that myths and legends make in tourism. The content reflects ideologies, tourist points and how the customs that originated and have become characteristic of the place were, are, and will be throughout history. The objective of this investigative work is to determine the importance of myths and legends as a contribution to the development of tourism in Bahía de Caráquez.

¹ Universidad Laica Eloy Alfaro-Extensión Bahía, liviza@hotmail.com

² Universidad Laica Eloy Alfaro-Extensión Bahía, decayoli95@gmail.com

Qualitative methods such as interviews were administered to determine the level of knowledge that the inhabitants have regarding these tales and their contribution to tourism. The descriptive statistical method was also used for the collation of information using SPSS 21. The main results demonstrated that 82.9% of the people surveyed do not know the myths and legends of Bahia, 91.4% on the other hand responded that they would like to know about these tales while 94.3% believe that it would be necessary to develop materials with information or monuments that reflect information. It is worth mentioning that currently the origins of different points that are currently tourist in the city are not being disclosed and, these are of great importance so that visitors have knowledge of the information contained at each point they visit and the origin they possess, This contribution is significant not only for tourists but also for the natives, because it is an element of identity which allows to counter foreign attitude that does not help to assess own and autonomous culture.

KEYWORDS: Myths, legends, identity, tourism, contribution to culture

INTRODUCCIÓN

Los mitos y leyendas han acompañado a todas las sociedades a través de las diferentes etapas históricas por las que la pasado la humanidad a lo largo del tiempo, mucho de estos relatos hoy en día son muy antiguos debido a que provienen desde tiempos remotos, incluyendo la concepción de la humanidad que se encuentra enmarcada por una cantidad de mitos y leyendas las cuales han sufrido evoluciones de acuerdo con los cambios de generaciones que se viene viviendo en la actualidad.

Una de las interrogantes que viven hoy en día las personas es ver de qué manera los mitos y leyenda de una ciudad o país contribuyen al desarrollo del turismo de los diferentes atractivos que posee un sitio, promoviendo el interés a visitantes de conocer el origen o historia que posee el punto turístico al que acuden. Es de vital importancia tener en cuenta el aporte que generan estas historias de los pueblos manteniendo así la identidad a través de las manifestaciones culturales para no perder su propia identidad.

Eliade (2018) manifiesta que el mito está tratado no en el sentido de «ficción» o de «ilusión» sino como «tradición sagrada, revelación primordial, modelo ejemplar». El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos»

El mito es la primera expresión de la actividad cultural del hombre donde se evidencia la exaltación social y reafirmación cultural del pensamiento mediante la cosmovisión de determinadas sociedades, donde se enseña a los hombres las historias primordiales que los han constituido todo lo que tiene relación con su existencia, para llegar al secreto de su origen. Es importante mencionar que el mito trata de explicar términos sobrenaturales existiendo un vínculo entre lo divino y el culto.

Según Villa (1989) afirma que la leyenda no se trata como en el mito de los hechos de los seres sobrenaturales; los personajes de ésta incluyen una amplia variedad: héroes culturales que realizaron una hazaña especial, historias reales de personas que sobresalieron en vida por acciones realizadas, personajes fantásticos como duendes o gnomos, personas que han muerto y vuelven para recorrer este mundo, etc. cuya

finalidad principal es la de reforzar los comportamientos aprobados por el grupo social. En conformidad con lo dicho por esta autora podemos afirmar que la leyenda presenta una transformación en sus historias con distintas versiones en su transmisión, es un texto abierto de fácil difusión, pero que presenta una evolución por el narrador cuando la cuenta porque cambia el lugar, la atmosfera y el conflicto para generar miedo y asombro en sus oyentes

Según Lévi-Strauss, (1968) manifiesta que el mito, solo ofrece el rostro de una sociedad o sus indefinibles partes, también hace posibles esas partes de la sociedad, incluso, las no visibles, las que preexisten como formas secretas de la realidad citado por (Rocha & Sierra, 2016)

La perspectiva de Morote (2016), permitió precisar: La esencia de la leyenda, como la del mito y la del cuento, estriba en la historia relatada, generalmente de acontecimientos pasados, que desde ese instante se constituye en estructura permanente que facilita la posibilidad de unos modos de pensar en el interior de una relación precisa entre individuo y lenguaje, es decir, de unas formas de pensamiento que se hacen explícitas en las palabras de aquellos narradores que son capaces de crear el clima adecuado para que el relato parezca vivo, lo que no significa simplemente palabra hablada o recuento verbal de situaciones y de objetos, sino una estética oral, que se patentiza y se hace perceptible en el estilo hablado de cada uno de los narradores, que tienen, por lo general, una excepcional memoria y el don de la palabra y de la gestualidad. Por ello el concepto de leyenda no se puede separar de la narración oral y de los narradores populares.

Conocer mitos y leyendas, tanto nacionales como internacionales, da la oportunidad de entender la concepción del mundo desde otra época o visión social y de igual manera se atribuyen cualidades mágicas o fantásticas a algo que no puede explicar el propio ser humano desde sus posibilidades.

Para Thompson (2011) "La concepción descriptiva de la cultura se refiere al conjunto diverso de valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y prácticas característicos de una sociedad particular o de un periodo histórico" El conocimiento más allá del conjunto de elementos que componen la cultura, es claro que con su estudio, abrimos espacios de diálogo y comprensión que permiten develar pilares fundamentales del camino que las comunidades han recorrido para construir su sentido de identidad, y para lo cual han gestado formas de transmisión de su conocimiento y cultura, tales como la historia oral.

Crosby & Moreda (1996) indican que el turismo se caracteriza por ser una actividad social y económica relativamente joven y por englobar a una gran variedad de sectores económicos y disciplinas académicas. Citado por (Varela, 2015).

Según datos del MINTUR desde Enero a Diciembre del año 2017 hubo un total de 1'617.914 personas que visitaron el país, en el 2018 existió un total de 2'428.536 turistas y en lo que corresponde a 2019 hasta el mes de Abril existe un total de 682.929 visitantes. Entre los países registrados con el mayor número de llegadas al Ecuador son Estados Unidos con 91.995 turistas, España con 23.625, Canadá 12.372, Alemania 9.994 y Reino Unido con 6.970 visitantes

Referente al feriado carnaval 2019 los principales destinos turísticos fueron los siguientes: Quito (7%), Ambato (6%), Salinas (5), Guayaquil (5%), Atacames (5%), Santa Elena (4%), Manta (3%), Riobamba (3%), Guaranda (3%) y Santo Domingo (2%), completando un 43%, los otros 57% abarca los otros puntos de país. (MINTUR, 2019).

El Ecuador posee una variedad de culturas, costumbres y tradiciones, cuenta con una serie de mitos y leyendas que captan la atención de los visitantes, sin embargo, es importante mencionar que algunos mitos fueron creados por sus propios ancestros con la finalidad que sus niños obedecieran, convirtiéndose en una creencia popular. Las leyendas ecuatorianas más conocidas son: Cantuña y su pacto con el diablo, la dama tapada, el gallo de la catedral, la olla del Panecillo y dentro de los mitos los más representativos son: la llorona, la sirena encantada, la piedra encantada, la caja ronca, los gagones, el tin tin, entre otros.

Los mitos y leyendas contribuyen al desarrollo de un lugar debido a que permite que el visitante se interese por comprender la cultura de un lugar y de donde nacen sus orígenes, el cual permite las movilizaciones de las personas con la finalidad de conocer o visitar un determinado lugar atraído por la historia que estos contiene. Estas movilizaciones promovidas por un relato o una historia permiten captar el ingreso de divisa ya sea de manera directa o indirecta, el cual permitirá generar el desarrollo del turismo en puntos turísticos que posee la ciudad.

Bahía de Caráquez cabecera cantonal de Sucre, también conocida como “Puerta de la nacionalidad ecuatoriana” cuenta con 10 comunidades cuyos nombres son María Auxiliadora, San Roque, Pedro Fermín Cevallos, La Cruz, Bella Vista, Astillero, Barrio Equitativa, Obreros Del Municipio, Olenka Santos, Centro De Bahía.

Bahía de Caráquez fue asentamiento de la tribu Caras. Los indígenas, posiblemente, llegaron de Centroamérica, navegando en grandes balsas entre los años 700 y 800 después de Cristo. El jefe era Carán, llamado el Shyri o señor. Al desembarcar en la bahía fundaron la ciudad de Cara. Extendieron primero su dominio en el litoral. No satisfechos del clima, o amantes de la vida nómada, subieron por el río Esmeraldas en sus balsas, y después de unos 200 años de peregrinación, comenzaron la conquista de Quito. Al parecer fue fácil dicha conquista, con ella entró el estado quitense, en superiores condiciones de civilización. Los Shyris erigieron templos al sol y la luna, que revelan sus conocimientos de astronomía.

La ciudad cuenta con distintos puntos turísticos como son el Faro, mirador La Cruz, Museo Bahía de Caráquez, sus playas, Bosque seco, parques, Puente Los Caras (inaugurado en el 2010.), Plazoleta Puerta de Nacionalidad Ecuatoriana inaugurada el 11 de Agosto del 2018, también posee establecimientos con servicios de alojamientos confortables y establecimientos comerciales caracterizados por su gastronomía y artesanías.

El turismo es fundamental para el desarrollo de una población, sin embargo existen complementos que permiten captar el interés de los visitantes, entre estos se encuentra la información de una ciudad y los orígenes establecidos a lo largo del tiempo, por tal razón el objetivo de la presente investigación es determinar la importancia que tienen

los mitos y leyendas como contribución al desarrollo del turismo sostenible en la ciudad de Bahía de Caráquez

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación referente a Mitos y Leyendas como contribución al turismo de la Ciudad de Bahía de Caráquez se desarrolló a partir del enfoque cualitativo. Para Andréu (2000, pág. 22), El análisis de contenido cualitativo “consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos”. El autor refiere que las ventajas que reviste este tipo de análisis cualitativo, podemos destacar el análisis en un modelo comunicativo; la consecución de reglas y procedimientos; creación de categorías centrales de análisis; y generación de constantes criterios de validez, citado por (Díaz C. , 2018)

Se utilizó el método descriptivo, según Orellana (2001) “La estadística descriptiva ofrece modos de presentar y evaluar las características principales de los datos a través de tablas, gráficos y medidas resúmenes” De ahí se infiere que se requiere conocer el contexto, las tradiciones, las creencias, las prácticas, el turismo por medio de una descripción exacta de las formas de interactuar de la población seleccionada. Así mismo Díaz V. (2009) “el estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis”.

La investigación se realizó a través habitantes, visitantes de la ciudad, personas adultas conocedoras del tema, haciendo una selección de muestra no probabilística por conveniencia aplicando el método Delphi donde la muestra tomada fue de 35 personas. Para este enfoque se utilizaron métodos cualitativos como cuantitativos adecuando instrumentos que permitan evaluar el objetivo deseado.

Método cualitativo: Tiene como objetivo establecer una conversación formal para conocer los diferentes tipos de pensamientos y conocimientos que poseen las personas de acuerdo al como contribuye al turismo los s mitos y leyendas que existen la ciudad de Bahía de Caráquez, para eso se realizó una serie de preguntas para luego interpretar las respuestas obtenidas de acuerdo al objeto de estudio.

Método estadístico descriptivo: Tiene como objetivo la descripción del evento de estudio, se realizó en personas que habitan y visitan la ciudad para identificar el interés que tienen por conocer los mitos y leyendas que existen en la localidad.

El desarrollo de la presente investigación está estructurado en 4 fases:

Fase 1. Realizar una revisión bibliográfica que se fundamente en el estado investigativo.

Fase 2. Investigar el nivel de conocimiento que poseen habitantes y turistas de la ciudad referente a los mitos y leyendas existentes en la localidad.

Fase 3. Analizar el nivel de conocimiento que poseen tanto personas locales y visitantes de estos relatos, identificando el interés que tienen por conocer los mitos y leyendas que existen en la ciudad como parte de la cultura y creencias de la ciudad.

Fase 4. Comprobar que dichos relatos contribuyen al turismo como información relevante de los diferentes puntos turísticos existentes de la ciudad

Para la realización de esta investigación se aplicaron los siguientes instrumentos:

- **Lectura científica:** Como fuente de información bibliográfica para realizar la conceptualización de un estudio referencial reuniendo aportaciones de diversos autores y el análisis de técnicas que permitan evaluar niveles de conocimiento de los mitos y leyendas.
- **Entrevista semiestructurada:** Se aplicó este modelo de entrevista con cuatro preguntas tomando como referencia una muestra de 10 personas habitantes de la ciudad con una edad mayor e igual de 35.
- **Encuesta:** Se aplicó a habitantes y turistas de la ciudad de Bahía de Caráquez.

Instrumentos: Se empleó una entrevista semiestructurada identificando el conocimiento de mitos y leyendas que poseen los habitantes de Bahía tomando como referencia el aporte que estos generan como identidad de la ciudad, también se procedió a la aplicación de una encuesta estructurada con preguntas cerradas con la finalidad de identificar el interés y conocimiento que poseen las personas por conocer los mitos y leyendas de la ciudad, para esto se utilizó el software estadístico SPSS 21.00 para procesar la encuesta y realizar el análisis de los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Fase 1. En lo que corresponde a revisión bibliográfica se valoraron diferentes modelos para evaluar el conocimiento de los mitos y leyendas que poseen los habitantes y turistas de la ciudad tomando como referencia los aportes que brinda los mitos y leyendas en el turismo, entre los cuales se puede citar: Métodos descriptivo (Díaz V. , 2009) Entrevista (Gómez, 2006), estadístico descriptivo (Vilar José, 2005).

Fase 2. Para esta se utilizaron dos instrumentos, entrevista y encuesta. Se diseñó la entrevista semiestructurada de cuatro preguntas dirigida a personas mayores o igual a 35 años de edad, debido a que la generación actual casi no posee conocimientos de dichos relatos. Se aplicó en habitantes de la ciudad de Bahía de Caráquez. En la entrevista realizada se obtuvo lo siguiente:

1. ¿Considera usted que importante que los turistas que visitan la ciudad conozca los mitos y leyendas que posee la ciudad de Bahía de Caráquez?

Del total de las 10 personas entrevistadas el 80% manifestaron equivalente a 8 personas consideran que es importante que los turistas además de disfrutar lo que la ciudad brinda deben conocer mitos y leyendas que la ciudad y sus atractivos poseen, mientras que el 20% equivalente a 2 personas no consideran relevante dicha información debido a que se vive en un mundo donde se ha perdido el interés de los mitos y leyendas.

2. ¿Qué mitos y leyendas de la ciudad de Bahía de Caráquez conoce usted?

Los mitos y leyendas más conocidos de la ciudad son la Sirena del faro, la ciudad perdida, el duende, la tortuga Miguelito, la niña llorona, el jinete con cadenas son las más mencionadas entre los habitantes de la ciudad.

3. ¿Considera usted que se deben implementar material gráfico o pequeñas esculturas de los mitos y leyendas de la ciudad en los puntos turísticos?

Del total de personas entrevistadas, el 100% manifestó que si consideran necesario debido a que los turistas además de adquirir una fotografía y experiencia en aquel punto turístico también obtendrán información y conocimiento.

La encuesta desarrollada está enfocada en la recolección de información referente a los mitos, leyendas y turismo de Bahía de Caráquez con la finalidad de evaluar el conocimiento e interés que poseen las personas por conocer los orígenes de los diferentes atractivos turísticos que posee la ciudad. La plantilla de la encuesta estaba estructurada por 10 preguntas, de las cuales se escogieron las cuatro más relevantes y notables de acuerdo a la valoración obtenida, el cual permitirá comprobar la importancia que tienen los mitos y leyendas para el turismo de la ciudad

¿Conoce usted los mitos y leyendas de Bahía?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	6	17,1	17,1	17,1
Válidos No	29	82,9	82,9	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Fuente: Resultados del SPSS 21.0

Del total de personas encuestadas el 17,1% tienen conocimiento de los mitos y leyendas que posee la ciudad de Bahía de Caráquez, mientras que el 82,9% manifestó que no poseen noción de dichos relatos.

¿Considera usted que los mitos y leyendas contribuyen al desarrollo turístico como identidad de la ciudad?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	30	85,7	85,7	85,7
Válidos No	5	14,3	14,3	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Fuente: Resultados del SPSS 21.0

El 85,71% de las personas encuestadas respondieron que si consideran que los mitos y leyendas contribuyen al desarrollo turístico como identidad de la ciudad mientras que el

14.3% manifestó que no lo consideran así. Cabe mencionar que los relatos de una ciudad forman parte de la cultura de su pueblo y por ende su identidad.

¿Le gustaría conocer los mitos y leyendas de la ciudad de Bahía?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	32	91,4	91,4	91,4
Válidos No	3	8,6	8,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Fuente: Resultados del SPSS 21.0

El 91,4% de las personas encuestadas respondieron que les gustaría conocer lo mitos y leyendas que posee la ciudad de Bahía de Caráquez, mientras que el 8,6% de las personas indicaron que no.

¿Usted como morador o turista de la ciudad le gustaría que se implemente material gráfico o monumentos que muestren referencia de los mitos y leyendas de los puntos turísticos?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	33	94,3	94,3	94,3
Válidos No	2	5,7	5,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

Fuente: Resultados del SPSS 21.0

En el caso de implementación de materiales gráficos o monumentos en los diferentes puntos turísticos que muestren referencia de los mitos y leyendas de la ciudad, el 94.3% respondieron que si consideran que se desarrollen dicha implementación, mientras que el 5.7% no lo considera necesario.

DISCUSIÓN

Se evidenció que existe un bajo nivel de conocimientos de referente a los mitos y leyendas que posee la ciudad de Bahía de Caráquez tomando en cuenta que estos relatos generan identidad hacia la ciudad, despertando interés principalmente en los visitantes debido a que además de vivir una experiencia también obtienen conocimiento del lugar que visitan.

El turismo es considerado como fuente económica de una nación o ciudad debido a que la afluencia de turistas genera que los negocios locales permanezcan en el tiempo, es importante mencionar que tantos habitantes como visitantes consideran que los mitos y leyendas contribuyen al turismo debido a que despiertan el interés de viajeros por

conocer parte de la cultura de un pueblo, considerando que la implementación de materiales informativos o monumentos con sus respectivos relatos son de gran importancia para captar a visitantes.

CONCLUSIONES

No se puede construir el futuro, para ello se debe entender el presente sin olvidar el pasado, el pasado es parte importante tanto en el aspecto negativo como positivos, cada narración y cuento forma parte de una cultura e identidad, la cual va de generación en generación integrando ideologías y creencias de ciudad Bahía de Caráquez. Actualmente se está perdiendo los cuentos de tradición oral sin tomar en cuenta que se está olvidando parte del gran tesoro de su cultura, costumbres, tradiciones y por ende identidad debido a que solo se están quedando en la mente de personas adultas, dejando un vacío trascendental donde la recuperación de estos relatos permitirá contribuir con el turismo, identidad de su pueblo y de sus lugares turísticos.

Según las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de Bahía de Caráquez; el 82,9% de las personas encuestadas no conocen los mitos y leyendas de Bahía, evidenciando que el nivel de conocimiento de estas narraciones es muy bajo en la población, además el 94.3% respondieron que si consideran que se desarrollen materiales con información o monumentos que reflejen información de los mitos y leyendas que existen en la ciudad.

RECOMENDACIONES

Realizar propuestas hacia actores interesados en cuanto al tema relacionado con la finalidad de desarrollar el turismo mediante los cuentos y relatos, permitiendo rescatar la identidad y cultura de los lugares turísticos evitando que a lo largo del tiempo se pierdan estos relatos que engrandecen la identidad de la ciudad. Es importante mencionar que los trabajos o proyectos relacionados van a revitalizar el desarrollo de los sitios promoviendo el desarrollo de los destinos turísticos.

Implementar programa por parte de los organismos competentes para no dejar en el olvido los mitos y leyendas de la debido a que construyen características únicas y diferenciadoras dentro de cada sitio turístico motivo por el cual se deben rescatar estas narraciones de una u otra forma dejando una identidad plasmada, tarea que deben realizar las autoridades responsable de cada ciudad (GAD, departamento de turismo)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Díaz, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. *Revista General de Información y Documentación*, 119-142.

Díaz, V. (2009). *Metodología de la investigación científica y bioestadística: para médicos, odontólogos y estudiantes de ciencias de la salud*. Santiago de Chile: RIL Editores. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=ZPVtPpdFdGMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

- Eliade, M. (26 de Agosto de 2018). *Libros de Cíbola*. Obtenido de Mito y realidad: <https://librosdecibola.wordpress.com/2018/08/26/resena-mircea-eliade-mito-y-realidad-editorial-kairos/>
- Gómez, M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Argentina: Editorial Brujas.
- MINTUR. (2019). *Boletín de feriado*. Obtenido de Estimaciones preliminares del turismo en Ecuador feriado: Carnaval 2019: <https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/Turismo-cifras/Publicaciones/Feriados/2019/FERIADO-CARNAVAL.pdf>
- Morote, P. (2016). Las leyendas y su valor didáctico. *Centro Virtual Cervante*, 391-403. Obtenido de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_40/congreso_40_38.pdf
- Orellana, L. (14 de Marzo de 2001). *ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA*. Obtenido de http://www.dm.uba.ar/materias/estadistica_Q/2011/1/modulo%20descriptiva.pdf
- Rocha, M. d., & Sierra, Á. (Enero de 2016). *EL MITO Y LA LEYENDA COMO EXPRESIONES*. El Yopal: La Salle. Obtenido de http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3903/MY141215_2016.pdf?sequence=2
- Thompson, J. (Mayo de 2011). *El concepto de cultura*. Casa abierta al tiempo. Obtenido de <https://iberocultura.files.wordpress.com/2011/05/s09-thompson-john-b-ideologia-y-cultura-moderna-c3.pdf>
- Varela, C. (2015). *Innovación y desarrollo de atractivos turísticos para el Cantón Baños de Agua Santa*. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ambato: dspace.uniandes.edu.ec. Obtenido de <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/852/1/TUAIITYH028-2015.pdf>
- Vilar, J. (2005). *Control estadístico de los procesos*. Madrid: FC.